

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA MONTESSORI METODLARI YORDAMIDA O‘ZBEK TILINI O‘RGATISH

Muzaffarova Adiba A‘zam qizi

Tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu tezisda bolalarga kichik yoshdan boshlab til o‘rgatishning afzalliklari bayon etilgan. Kichik yoshdagi o‘zga tilli bolalarga o‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘rgatishda montessori metodlaridan foydalanishning afzalliklari ko‘rsatib o‘tilgan. O‘zbek tili mashg‘ulotlarida foydalanish mumkin bo‘lgan montessori metodlariga misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Montessori, metod, sensorli yondashuv, mustaqil yondashuv, motivatsiya, individual yondashuv.

Abstract: This thesis describes the advantages of teaching children a language from an early age. The advantages of using montessori methods in teaching uzbek as a second language to young non-native speakers are shown. Examples of Montessori methods that can be used in uzbek language classes are given.

Keywords: Montessori, method, sensory approach, independent approach, motivation, individual approach.

Bugungi kunda bolalarga o‘zga bir tilni o‘rgatishni bog‘chalardan boshlash katta ahamiyat kasb etgan tadbirlar jumlasiga kirib borayotgani hech kimga sir emas. Bolalarning o‘ziga xos til o‘rganish borasida afzalliklari sababli bolalar bir nechta tillarni bir vaqtning o‘zida o‘rgana olish xususiyatiga ega bo‘lishadi. Albatta, bolalarga til o‘rgatish jarayoni bolalarning o‘ziga xos dunyoqarashidan kelib chiqqan holda tanlangan metodlar bilan boyitilishi kerak. Bolalar kattalarga nisbatan til o‘rganish borasida afzallikka ega . Bolalardagi bu afzalliklar asosan biologik va kognitiv omillar bilan bog‘liq:

-Neyroplastiklik (miyaning moslashuvchanligi): bolalarning miyasi kattalarnikiga nisbatan ancha moslashuvchan (plastik) bo‘ladi. Bu ularga yangi

ma'lumotlarni, shu jumladan, yangi tillarni osonroq qabul qilish va o'zlashtirish imkonini beradi. Miyaning neyron yo'llari bolalarda osonroq shakllanadi va mustahkamlanadi. Kattalarda miyaning moslashuvchanligi pasayadi, shuning uchun yangi tilni o'rganish bolalardagidek oson bo'lmaydi.

-Talaffuz: bolalar ona tilidagi tovushlarni o'zlashtirgandan so'ng, boshqa tillardagi yangi tovushlarni ham osonroq qabul qila oladilar. Ular talaffuzni tabiiy ravishda, aksentsiz o'rganishga moyil bo'ladilar. Kattalar esa ona tilidagi talaffuz qoidalari va odatlariga ko'proq bog'langan bo'lishadi, shuning uchun yangi tilning tovushlarini to'g'ri talaffuz qilish ularga qiyinchilik tug'diradi.

-Grammatikani o'rganish: bolalar grammatikani ongsiz ravishda, intuitiv tarzda o'rganadilar. Ular tilning tuzilishini eshitish, takrorlash va amaliyot qilish orqali o'zlashtiradilar. Kattalar grammatikani qoidalar va tushuntirishlar orqali o'rganishga moyil bo'ladilar, bu esa jarayonni sekinlashtirishi mumkin.

-Motivatsiya: bolalarda yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan intilish kuchli bo'ladi, shu nuqtayi nazardan olib qaraganda til o'rganish ham bolalar uchun yangilik. Shu sabab ham bolalarda til o'rganishga bo'lgan ichki motivatsiya yuqori bo'ladi. Ular yangi narsalarni o'rganishga, o'ynashga va o'z atrofidagi dunyoni kashf qilishga qiziqadilar. Kattalarda esa til o'rganishga bo'lgan motivatsiya tashqi omillar (masalan, ish, o'qish, sayohat) bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu esa ichki motivatsiyadan kamroq samarali bo'lishi mumkin.

-Qo'rquv va xavotirning kamligi: bolalar xato qilishdan qo'rqmaydilar va yangi tilni ishlatishda uyalmaydilar. Ular o'zlarining xatolaridan saboq oladilar va tilni amaliyot qilishdan zavqlanadilar. Kattalar esa ko'p hollarda xato qilishdan qo'rqishlari va yangi tilni ishlatishda xavotirga tushishlari mumkin, bu esa ularning o'rganish jarayonini sekinlashtirishi uchun xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi o'zga tilli bolalarga o'zbek tilini o'rgatish jarayoni ham davlat tilini o'rganish bilan davom etadigan uzluksiz ta'limning dastlabki bosqichi demakdir. Yuqorida bayon etilgan til o'rganish borasidagi bolalargagina xos afzalliklarni hisobga olgan holda, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi o'zga tilli bolalarga o'zbek tilini o'rgatish borasida qilinayotgan ishlar, tadqiqotlar katta yoshli

o‘rganuvchilar uchun qilinayotgan tadqiqotlardan kam bo‘lmasligi kerak. Bolalardagi keng imkoniyatlarni ochib berishda yaxshi tanlangan metodikaning o‘rni beqiyos. Kichik o‘rganuvchilar bilan ishlanganda kattalardan farqli o‘laroq alohida metodikalardan foydalanish talab etiladi. Bolalarga til o‘rgatish jarayonidagi metodlar o‘ziga xos ya’ni zeriktirmaydigan, faollikka undaydigan va xohishlardan kelib chiqqan holda bo‘lishi kerak. Zamonaviy ta’lim dunyosiga “Montessori metodlari” nomi ostida kirib kelgan bir qator metodlar bolalarning aqliy rivojlanishiga, til ko‘nikmalarini shakllantirishda yangicha yondashuv kasb etganligi bilan ahamiyatlidir.

Montessori metodlaridan bolalarga til o‘rgatish uchun ham samarali usullardan biri sifatida ham foydalanishimiz mumkin. Zero, montessory metodlarining til o‘rgatishdagi ahamiyati katta. Montessori metodlari bolalarning tabiiy o‘rganish qobiliyatini rag‘batlantiradi va ularga tilni qiziqarli va amaliy tarzda o‘rganishga imkon beradi. Montessori metodlarining til o‘rgatishdagi afzalliklarini quyidagi jadval asosida ko‘rishimiz mumkin.

1	Sensorli yondashuv	Montessori materiallari (masalan, qumli harflar, harakatlanuvchi alifbo) bolalarga harflarni va so‘zlarni vizual, auditiv va kinestetik tarzda o‘rganishga yordam beradi. Bu ularning tilni yaxshiroq eslab qolishlariga yordam beradi. “Sensor” so‘zi lotincha so‘zdan olingan bo‘lib “sensus” “tuyg‘u”, “sezgi”, “idrok”, ma’nolarini anglatadi. Demak borliqni bilish avvalo, sezish, anglash, idrok qilishdan boshlanadi. Inson ko‘rish, sezish, anglash, his qilish yordamida tevarak atrofdagi narsa – hodisalar haqida ma’lumotga ega bo‘ladi.
---	--------------------	--

		Insonda faqat shular asosida xotira, tafakkur, xayol kabi jarayonlar hosil bo‘ladi ³² .
2	Amaliy ko'nikmalar	Montessori metodlari bolalarga tilni kundalik hayotda qo'llash imkoniyatini beradi. Ular tilni ovqat tayyorlash, bog'dorchilik, uy ishlarini bajarish kabi amaliy faoliyatlar orqali o'rganishlari mumkin.
3	Mustaqillik	Bolalarga o'z o'rganish jarayonlarini boshqarishga imkon beriladi. Ular o'zlari qaysi materiallar bilan ishlashni va qancha vaqt sarflashni tanlashadi. Bu ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va motivatsiyasini kuchaytiradi. Bolalarga qo‘l matorikasini faollashtirishga qaratilgan “keshish va joylash” kabi topshiriqlar yordamida bolalarning qo‘l matorikalariga ta’sir ko‘rsatish orqali muayyan bir tilda nutqini rivojlantirishga va tildagi lug‘at boyligini oshirishga erishilishi mumkin.
4	Individual yondashuv	Montessori o'qituvchilari har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga oladilar . Mashg‘ulotlar asosan yakka tartibda olib boriladi.

O‘zbek tilini o‘zga tilli bolajonlarga o‘rgatish jarayonida montessory mashg‘ulotlaridan foydalanish borasidagi misollardan bir qanchasini keltirib

³² Qulmatov B.G. Ingliz tilini inovatsion texnologiyalar yordamida o‘qitishda CEFR mezonlaridan foydalanishning nazariy asoslarini takomillashtirish:Diss...ped.fan.bo‘yicha falsafa dok.-T.,2018.-209 b.

o‘tishimiz mumkin. Sonlarni o‘rgatishda, harflarni o‘rgatishda, katta kichik shakllarni o‘rgatishda, ranglarni va harakatlarni o‘rgatishda keng ko‘lamda va samarali usulda foydalanish mumkin. Bolalar atrofni his qilgan holda o‘rganishadi. Ushlab ko‘rib, ta‘tib ko‘rib, hidlab ko‘rib o‘rganish ularning tabiatlariga xos o‘rganish tarzidir. Kesib joylash kabi mashg‘ulotlar orqali bolalarga so‘zlarni o‘rgatish esa ayni muddao. Bu kabi qo‘l matorikasiga ta‘sir ko‘rsatadigan metodlar bolalarning nutqining rivojlanishiga ham yordam beradi. Ma‘lumki nutq inson bosh miyasining muayyan sohalari faoliyati mahsulidir. Nutq a‘zolari bosh miyadan keladigan buyruqlarni bajaradi bu jarayon turli sensor motor reaksiyalari bilan birgalikda kechadi. Shu bois nutqqa o‘rgatishda sensor kanallar va motorikani rivojlantirishga oid maxsus mashqlar nihoyatda muhimdir. Bosh miya ishida va uning psixik jarayonlari rivojlanishida, ayniqsa nutqning shakllanishida sensor axborot va emotsiyalar muhimligini yodda tutmoq zarur. Shuningdek, barcha sezgi a‘zolaridan keladigan impulslar aynan harakatlanish sohasida birlashgani bois, mushak tuyg‘ularini mashq qildirishga ham e‘tibor berish darkor ³³. I.M. Sechenov mushak tuyg‘ulari barcha tuyg‘ularga ta‘sir qilishi va ularni kuchaytirishini ta‘kidlagan edi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash kerakki, montessori metodlari asosida tarbiyalangan bolalarning ilm-fan sohasida muvaffaqiyat qozonishlar, ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish , mustaqillik va o‘z-o‘zini boshqarish borasida gi dunyoqarashlari boshqa bolalardan farqli ekanligi ko‘pgina tadqiqotlarda o‘z isbotini topgan. Bu kabi metodlarni o‘zbek tilini bolajonlarga o‘rgatish uchun foydalanish bolalarni mustaqil ishlashga o‘rgatadi, aynan o‘zbek tili mashg‘ulotlarida ular mustaqillikni his qilishlari natijasida ularda bu tilga nisbatan iliq munosabat ham paydo bo‘lishiga hissa qo‘shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Masaru Ibuka. Uchdan keyin kech. –Toshkent: Akademnashr, 2019.–48 b.

³³Akbarova Shahnoza Hikmatullayevna.. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tili leksikasini o‘rgatish metodikasi:Diss..ped.fan.bo‘yicha falsafa dok. -T.,2021